

ХАРАКТЕРИСТИКА И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ЧЕРЕЗ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ

У.У.Муродов

Независимый соискатель Академии МВД Республики Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19640583>

В современном мире достижения науки и техники оказывают влияние на все явления общественной жизни. Не является исключением и преступность. Проникновение криминальных угроз в информационно-телекоммуникационную среду, включая сеть Интернет, является одним из наиболее опасных процессов нашего времени.¹ В настоящее время актуальность проблем понимания преступности в сети Интернет, её оценки и противодействия ей особо признаётся всеми учёными.²

Использование сети Интернет для хищения чужого имущества причиняет экономический ущерб не только предприятиям и организациям, но и приводит к нарушению нормального функционирования локальных сетей, что, в свою очередь, вызывает сбои в работе связанных с ними сетей. Это препятствует нормальной деятельности крупных предприятий и организаций и влечёт серьёзные негативные последствия и невозможные потери.

Действующие системы защиты во многих случаях оказываются неспособными эффективно обеспечить защиту коммерческого сектора и государственных учреждений от хищений, совершаемых с использованием сети Интернет. Это объясняется наличием уязвимых и незащищённых элементов в таких системах, а также их низкой эффективностью в противодействии подобным преступлениям.³

Криминологический анализ преступности включает статистический анализ, структурный анализ, изучение показателей преступности и другие аналитические критерии. В частности, статистический анализ преступности представляет собой исследование количественных и качественных характеристик преступности на определённой территории за определённый период времени на основе статистических данных.⁴

Результаты криминологического и социально-правового анализа преступлений, совершаемых с использованием сети Интернет, требуют

¹ Kerr, O.S., 2005. Search Warrants in an Era of Digital Evidence. Mississippi Law Journal, 75:85.

² Metchik E. A tipology of crime on the Internet // Security Journal. – 1997. – Vol. 9, №1-3. – P. 27.

³ Коняевский В.А., Лопаткин С.В. Компьютерная преступность: Том I. – М., Image LAB, 2006. – С. 18.

⁴ Абдурасулова Қ.Р. Криминология: Ўқув-услубий кўлланма. – Т.: ТДЮУ, 2013. – Б. 42.

разработки правоохранительными органами системы организационно-правовых и профилактических мер, а также проведения комплексных исследований преступности, в том числе насильственных преступлений против личности и обуславливающих их факторов.

Как отмечалось выше, были рассмотрены лишь наиболее общественно опасные виды преступлений, совершаемых посредством сети Интернет. Наряду с общими закономерностями их совершения различаются мотивы, условия и совокупность факторов, лежащих в их основе. По данным криминологических исследований,⁵ на рост преступлений, совершаемых через Интернет, и уровень их общественной опасности влияет множество факторов. Одним из них является формирование мотивации человеческого поведения.

По мнению А. Н. Ильяшенко, эффективное изучение личности преступника и причин её формирования требует исследования мотивов преступного поведения, поскольку мотив тесно связан с личностью, её особенностями, склонностями и интересами.⁶ Чётко определить преступную мотивацию удаётся не всегда — нередко за преступлением стоит целый комплекс мотивов. Стремление к материальной выгоде может сочетаться с легкомыслием, политическими или иными мотивами. Многие преступления, даже внешне бытовые, в мотивационном плане оказываются значительно более сложными, поскольку обусловлены множеством объективных социальных и психологических факторов, ранее не имевших столь существенного значения в поведении индивида. Корыстная мотивация, лежащая в основе преступлений, совершаемых с использованием Интернета, формируется под воздействием негативных социально-экономических и индивидуально-психологических факторов, возникших за последние годы. По нашему мнению, среди наиболее значимых факторов, которые традиционно продолжают занимать ведущую позицию в системе мотивов преступлений, совершаемых с использованием сети Интернет, следует отметить психологическую зависимость и психологическую ограниченность — совершение преступления как следствие изоляции.

Некоторые ученые - криминологи указывают, что зависимость от виртуальной среды по степени общественной опасности сопоставима с состоянием алкогольного опьянения при совершении преступления.

⁵ Насилие. Личность. Общество. Тезисы научно-практической конференции. – М., 2000.

⁶ Ильяшенко А.Н. Борьба с насильственной преступностью в семье. – М., 2003. – С. 115 (Ильашенко А.Н. Combating violent crime in the family. -М., 2003.-P. 115)

Согласно исследованиям А. Абубакарова, лица, совершившие преступления в состоянии опьянения, составляют 23,1 %⁷ от общего числа преступников; по данным Э. Абовяна, среди лишённых свободы их доля составляет 44,6 %⁸; по результатам исследований А. Кадилова, 51,4 % осуждённых за убийство и причинение телесных повреждений различной степени тяжести находились в состоянии алкогольного опьянения в момент совершения преступления⁹.

Распространение в сети Интернет видеороликов и фотографий тяжких насильственных преступлений формирует у пользователей атмосферу массового страха и паники. Рост интернет-преступности во многом связан с тем, что виновные не всегда привлекаются к ответственности, а также с серьёзными проблемами мониторинга локальных и региональных сегментов сети при организации охраны общественного порядка. Насильственные и сексуальные преступления в сфере досуга и быта также могут совершаться под воздействием интернет-контента.

Современное развитие социальных связей, обусловленное широким применением информационно-коммуникационных технологий, носит глобальный характер. Создаются технологии, позволяющие людям вести бизнес, приобретать товары и услуги, осуществлять денежные переводы, обмениваться информацией и общаться.

В нашей стране развитие и модернизация компьютерных и информационных технологий, телекоммуникаций, сетей передачи данных и интернет-услуг определены в числе приоритетных направлений. Реализация предусмотренных нормативными актами мер направлена на создание национальных информационных систем и ресурсов, внедрение компьютерной техники и информационных технологий в повседневную жизнь общества и экономику, а также на обеспечение конкурентоспособности экономики на мировом рынке.

Принятие соответствующих решений было обусловлено необходимостью оперативного информационного обмена, использования

⁷ Абубакаров А. Криминологический анализ и предупреждение пьянства и алкоголизма как негативного социального явления в современной России. Дисс... на соис. учен. степ. канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 3 (Abubakarov A. Criminological analysis and prevention of drunkenness and alcoholism as a negative social phenomenon. Diss ... on sois. learned. step. Candidate jurid. science. - M., 2002.-P. 3).

⁸ Абовян Э. Предупреждение преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения в семейно-бытовой сфере. Дисс... на соис. учен. степ. канд. юрид. наук. –Рязань, 2011. –С. 4.(Abovyan E. Prevention of crimes committed while intoxicated in the family and household sphere. Diss ... on sois. learned. step. Cand. jurid. sciences. - Ryazan, 2011 .- P. 4)

⁹ Кадилов А. Жазони оғирлаштирувчи ҳолатлар. – Т.: Адолат, 1998. – Б. 110 (10. Kadirov A. Aggravating circumstances. - T.: Adolat, 1998. - P. 110)

мировых информационных ресурсов, компьютеризации образования и повседневной жизни, а также обеспечением безопасности информации и баз данных.

В условиях продолжающихся реформ экономика республики демонстрирует устойчивый рост, укрепляется доверие населения к государственным органам.

Однако значительный ущерб этим процессам наносят мошенничества, отличающиеся широким охватом. Большинство из них совершается с использованием информационных технологий и коммуникаций либо при создании условий для их совершения. Примером служат схемы мошенничества, связанные с биткоинами, а также распространённые в интернете рекламные предложения быстрого обогащения, являющиеся по сути обманом.

Вместе с тем в национальном законодательстве отсутствует чёткое определение понятия «компьютерная технология» и её механизма, предусмотрены лишь нормы, касающиеся электронно-вычислительных машин. При этом данное понятие является узким и фактически охватывается более широким понятием информационных технологий и коммуникаций.

Согласно действующему законодательству, информацией признаются сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от источников и формы их представления, а информационными технологиями — совокупность методов, устройств, способов и процессов, используемых для сбора, хранения, поиска, обработки и распространения информации.

Исходя из этого, под кибермошенничеством целесообразно понимать общественно опасное деяние (действие или бездействие), выражающееся в причинении ущерба путём обмана или злоупотребления доверием с использованием информационных технологий и коммуникаций с целью завладения чужим имуществом или правом на него, под угрозой применения наказания.

В настоящее время одним из современных видов мошенничества является кибермошенничество или интернет-мошенничество. Однако данное понятие прямо не закреплено в законодательстве; уголовная ответственность предусмотрена лишь пунктом «в» части второй статьи 168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан за мошенничество, совершённое с использованием компьютерной техники.

Примечательно, что под мошенничеством с использованием компьютерной техники понимается хищение имущества (в том числе находящегося в финансовых и банковских учреждениях, фондах и т. п.) путём обмана с применением манипуляций средствами компьютерной техники. Такое мошенничество может совершаться как посредством изменения информации, обрабатываемой в компьютерной системе, хранящейся на соответствующих носителях или передаваемой по сетям передачи данных, так и путём введения ложной информации в компьютерную систему.

В то же время Пленум Верховного суда Республики Узбекистан разъяснил, что если лицо изготовило поддельный документ с использованием компьютерной техники и впоследствии использовало его для завладения имуществом, содеянное не подлежит квалификации по пункту «в» части второй статьи 168 УК. При этом в действующем законодательстве отсутствует чёткое определение того, какие именно средства следует относить к средствам компьютерной техники, что порождает практические проблемы правоприменения..

